

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10418819>
УДК 001.891/.893(100):050.19(476):303.443.2

✉ *О. Н. Сикорская, М. А. Бовкунович*

Представленность отечественной периодики в международных информационно-аналитических системах

Сикорская
Оксана Николаевна,
Центральная научная
библиотека имени Якуба
Коласа Национальной
академии наук Беларуси,
отдел научного
формирования фондов,
заведующий отделом
(Минск, Беларусь)

ORCID: 0000-0002-9522-0203

РИНЦ AuthorID: 632175

Email: ok@kolas.basnet.by

Бовкунович
Мария Андреевна,
Центральная научная
библиотека имени Якуба
Коласа Национальной
академии наук Беларуси,
отдел научного
формирования фондов,
научный сотрудник
(Минск, Беларусь)

ORCID: 0000-0002-2836-555X

РИНЦ AuthorID: 904656

Email: ok_mab@kolas.basnet.by

Аннотация. В статье изложены результаты изучения представленности белорусских периодических изданий в международных информационно-аналитических системах Web of Science, Scopus, SCImago, Ulrichwebs, DOAJ, РИНЦ. В каждой из систем определена доля изданий открытого доступа, ведомственная и дисциплинарная принадлежность, а также библиометрические показатели журналов (при их наличии в системах). Осуществлен анализ периодики трех ведущих научных кластеров – Национальной академии наук Беларуси, Министерства образования и Министерства здравоохранения. Определены основные журнальные библиометрические показатели. Анализ территориального ландшафта учредителей журналов в РИНЦ подтвердил доминирование столичного региона. Выявлено, что больше всего белорусских журналов открытого доступа представлено на платформе DOAJ. В зависимости от конкретной аналитической системы, преобладающие предметные тематики журналов различны. Сделан вывод, что в совокупности возможности информационно-аналитических систем можно использовать для многоаспектного анализа представленности научного ландшафта отечественных периодических изданий.

Ключевые слова: Web of Science, Scopus, SCImago, Ulrichwebs, DOAJ, РИНЦ, научные журналы, Open Access.

Финансирование: Исследование выполнено при финансовой поддержке Белорусского фонда фундаментальных исследований (БРФФИ) в рамках проекта «Наукометрическое исследование публикационной активности белорусских ученых, определение приоритетных научных направлений, развитие международного сотрудничества, грантовая поддержка научными фондами отечественных публикаций в ведущих международных журналах» (№ государственной регистрации 20220935).

Для цитирования: Сикорская, О. Н. Представленность отечественной периодики в международных информационно-аналитических системах / О. Н. Сикорская, М. А. Бовкунович // Библ.-информ. дискурс. – 2023. – Т. 3, No 2. – С. 29–33. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10418819>

Статья поступила: 22.09.2023

Статья принята в печать: 27.12.2023

Статья опубликована: 29.12.2023

✉ **Oksana N. Sikorskaya, Maria A. Bovkunovich**

Representation of domestic periodicals in international information and analytical systems

Oksana N. Sikorskaya

Central Scientific Library named after Yakub Kolas of the National Academy of Sciences of Belarus, Department of Scientific Foundation of the Library Collections, Head of the Department (Minsk, Belarus)

ORCID: 0000-0002-9522-0203

RSCI AuthorID: 632175

Email: ok@kolas.basnet.by

Maria A. Bovkunovich

Central Scientific Library named after Yakub Kolas of the National Academy of Sciences of Belarus, Department of Scientific Foundation of the Library Collections, Researcher (Minsk, Belarus)

ORCID: 0000-0002-2836-555X

RSCI AuthorID: 904656

Email: ok_mab@kolas.basnet.by

Abstract. The article presents the results of a study of the representation of Belarusian periodicals in the international information and analytical systems Web of Science, Scopus, Scimago, Ulrichwebs, DOAJ, and RSCI. In each system the share of open access publications, departmental and disciplinary affiliation, as well as bibliometric indicators of journals (if available in the systems) have been determined. The periodicals of the three leading scientific clusters - the National Academy of Sciences of Belarus, the Ministry of Education and the Ministry of Health - were analysed. Key bibliometric indicators of the journals have been identified. An analysis of the territorial profile of journal founders in the RSCI confirmed the dominance of the capital region. It has been revealed that the majority of Belarusian open access journals are represented on the DOAJ platform. Depending on the specific analytical system, the predominant subject areas of journals are different. It has been concluded that, taken together, the potential of information and analytical systems can be used for a multidimensional analysis of the representation of the scientific profile of domestic periodicals.

Keywords: Web of Science, Scopus, SCImago, Ulrichwebs, DOAJ, RSCI, scientific journals, Open Access.

Funding: The research was financially supported by the Belarusian Foundation for Fundamental Research (BRFFR) within the framework of the project "A scientometric study of the publication activity of Belarusian scientists, identification of priority research areas, development of international cooperation, grant support of domestic publications in leading international journals" (state registration number 20220935).

For citation: Sikorskaya O. N., Bovkunovich M. A. Representation of domestic periodicals in international information and analytical systems. *Bibliotechno-informatsionnyi diskurs = Library & Information Discourse*, 2023, vol. 3, no. 2, pp. 29–33 (in Russian). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10418819>

The article was received: 22.09.2023

The article was accepted for publication: 27.12.2023

Article published: 29.12.2023

Введение

Для продвижения результатов исследований сотрудников организаций и закрепления приоритета на научные открытия в международном научном сообществе используются различные виды научных коммуникаций, в том числе публикации в отраслевых журналах и участие в

научных конференциях. Самые передовые и актуальные исследования оказываются невостребованными, если они неизвестны научному сообществу. В данном направлении могут проводиться повторные и дублирующие исследования, что приводит к нерациональному использованию интеллектуального потенциала и

научных материальных ресурсов. Эффективное развитие современной науки и техники требует более совершенных возможностей доступа ученых и всех заинтересованных лиц к источникам информации, производимой научным сообществом [1].

Целью данной публикации является изучение представленности белорусских периодических изданий в авторитетных международных информационно-аналитических системах Web of Science (WoS), Scopus, SCImago, Ulrichwebs, DOAJ, РИНЦ, используя метод статистического анализа, с определением доли изданий открытого доступа, ведомственной и дисциплинарной принадлежности, а также библиометрических показателей (при их наличии в системах).

На сентябрь 2023 года в Государственном реестре средств массовой информации Республики Беларусь зарегистрирован 561 журнал, из которых государственных – 191, негосударственных – 370 [2]. Отметим, что вышеуказанные журнальные индексы и каталоги, которые позволяют проводить оценку продуктивности исследований, включают далеко не все издаваемые белорусские журналы, в основном отдавая предпочтение научным англоязычным переводным изданиям.

Web of Science, Scopus

Наиболее важные результаты научных исследований и разработок отражаются в журналах, индексируемых международными реферативными системами научного цитирования Web of Science (компания Clarivate Analytics) и Scopus (издательства Elsevier). В настоящее время всего в Scopus и WoS включено 23 белорусских журнала (19/9 соответственно).

При распределении периодики по ведомственной принадлежности, материал сгруппирован в соответствии с тремя ведущими научными кластерами страны – Национальная академия наук Беларуси (НАН Беларуси), научно-исследовательская структура учреждений Министерства образования (Минобразования) и научно-практические центры Министерства здравоохранения (Минздрав), деятельность которых направлена на повышение эффективности отечественной науки.

Из 19 журналов в Scopus: восемь изданий НАН Беларуси; восемь – Минздрава; три – Минобразования; из девяти журналов в WoS: семь – НАН Беларуси; два – Минобразования (таблица).

В указатель по цитированию журналов по наукам Journal Citation Reports на платформе WoS входят только три журнала НАН Беларуси, англоязычные версии которых выходят в зарубежных издательствах – «Computational

Methods in Applied Mathematics» (Impact Factor – 1.3), «Journal of Applied Spectroscopy» (Impact Factor – 0.7), «Journal of Friction and Wear» (Impact Factor – 0.7).

Таблица. Перечень научных журналов Республики Беларусь, включенных в Scopus и WoS

Table. List of scientific journals of the Republic of Belarus included in Scopus and WoS

№	Наименование журнала	ISSN	Включен в Scopus / WoS, с какого года отображается
НАН Беларуси			
1	Computational Methods in Applied Mathematics	1609-4840	Scopus, 2001 год / WoS, 2013 год
2	Journal of Applied Spectroscopy	0021-9037	Scopus, 1995 год / WoS, 2008 год
3	Journal of Friction and Wear	1068-3666	Scopus, 1995 год / WoS, 2008 год
4	Journal of Engineering Physics and Thermophysics	1062-0125	Scopus, 1995 год / WoS, 2015 год
5	Nonlinear Phenomena in Complex Systems	1561-4085	Scopus, 2009 год / WoS, 2017 год
6	Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, Medical Series	1814-6023	Scopus, 2019 год
7	Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, Chemical Series	1561-8331	Scopus, 2020 год
8	Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Physics and Mathematics Series	0002-3574	Scopus, 2021 год
9	Doklady Natsionalnoi Akademii Nauk Belarusi	1561-8323	WoS, с 1992 по 2000 год, с 2018 года
10	Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus Agrarian Series	1817-7204	WoS, 2018 год
Минздрав			
11	Novosti Khirurgii	1993-7512	Scopus, 2013 год
12	Psychiatry, Psychotherapy and Clinical Psychology	2220-1122	Scopus, 2016 год
13	Kardiologija v Belarusi	2072-912X	Scopus, 2018 год
14	Oftalmologija. Vostochnaja Evropa	2226-0803	Scopus, 2017 год
15	Paediatrics Eastern Europe	2307-4345	Scopus, 2021 год
16	Surgery Eastern Europe	2226-5384	Scopus, 2021 год
17	Reproductive Health Eastern Europe	2226-3276	Scopus, 2021 год
18	Laboratory Diagnostics. Eastern Europe	2226-5392	Scopus, 2021 год
Минобразование			
19	Zhurnal Belorusskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Matematika. Informatika	2520-6508	Scopus, 2017 год
20	Zhurnal Belorusskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Istorija	2520-6338	Scopus, 2021 год
21	Energetika. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations	1029-7448	Scopus, 2017 год
22	Devices and Methods of Measurements	2220-9506	WoS, 2015 год
23	Science Technique	2227-1031	WoS, 2015 год

SCImago Journal Ranking

SCImago Journal Ranking представляет собой аналитическую платформу, которая на основе данных Scopus формирует в открытом доступе международный рейтинг журналов по таким показателям, как квартиль Q и SJR [3].

Система квартилей позволяет наиболее объективно оценить качество – уровень журнала вне зависимости от предметной области (Q1 – самый высокий, к которому принадлежат наиболее авторитетные журналы). SJR – показатель влияния и престижа журнала, выражает среднее число ссылок, полученных за определенный год статьями, опубликованными в этом журнале за три предыдущих года.

К квартилю Q2 отнесено три белорусских журнала:

- два – НАН Беларуси «Computational Methods in Applied Mathematics» (SJR 0,73), «Journal of Engineering Physics and Thermophysics» (SJR 0,33);
- один – Минобразования «Zhurnal Belorusskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Istorija» (SJR 0,12);

к квартилю Q3 – четыре журнала:

- два – НАН Беларуси «Journal of Friction and Wear» (SJR 0,3), «Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Physics and Mathematics Series» (SJR 0,21);
- два – Минобразования «Zhurnal Belorusskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Matematika. Informatika» (SJR 0,29), «Energetika. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations» (SJR 0,28);

к квартилю Q4 – 12 журналов:

- четыре – НАН Беларуси «Nonlinear Phenomena in Complex System» (SJR 0,25), «Journal of Applied Spectroscopy» (SJR 0,21), «Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, Medical Series» (SJR 0,18), «Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, Chemical Series» (SJR 0,11);
- восемь – Минздрава: «Psychiatry, Psychotherapy and Clinical Psychology» (SJR 0,15), «Surgery Eastern Europe» (SJR 0,14), «Novosti Khirurgii» (SJR 0,12), «Kardiologija v Belarusi» (SJR 0,12), «Oftalmologija. Vostochnaja Evropa» (SJR 0,12), «Paediatrics Eastern Europe» (SJR 0,11), «Reproductive Health Eastern Europe» (SJR 0,11), «Laboratory Diagnostics. Eastern Europe» (SJR 0,11).

При распределении журналов по предметным рубрикам заметно преобладание медицинской тематики (47%), физики (21%) и математики (21%).

Несмотря на то, что журналы открытого доступа стали неотъемлемой частью мирового научного издательского ландшафта, только четыре из 19 белорусских журналов, представленных в SCImago и Scopus, поддерживают Open Access (OA). Это издания ведущих вузов страны, открытый доступ к которым позволил им стать более «видимыми» и цитируемыми.

Ulrichsweb

Ulrichsweb – библиографическая база данных подписных и свободно распространяемых периодических изданий, выходящих во всем мире по всем тематическим направлениям [4].

Для анализа были экспортированы только белорусские журналы со статусом Active – 270 названий, из которых в печатном виде выходит 167 (144 рецензируемых). По ведомственной принадлежности они распределились следующим образом: издания НАН Беларуси – 46 названий, Минобразования – 59, Минздрава – 29, других учредителей – 33. Доля журналов открытого доступа незначительна и составила 11% (18 названий).

Белорусские журналы ранжированы по четырем тематическим коллекциям: Естественные науки (27 журналов), Медицинские науки (32), Науки о жизни (39), Общественные науки (69) (рисунк).

Рисунок. – Распределение белорусских журналов по тематическим коллекциям в Ulrichsweb

Figure. - Distribution of Belarusian journals by subject areas in Ulrichsweb

В тематической коллекции по естественным наукам наибольшее количество журналов приходится на физику и технические науки; в коллекции Науки о жизни – на экологию и защиту окружающей среды.

DOAJ

Directory of Open Access Journals (DOAJ) – онлайн-каталог, который индексирует и предоставляет доступ к высококачественным рецензируемым журналам открытого доступа, независимо от дисциплины, географии или языка [5].

Инициатива открытого доступа к научным знаниям, тесно связанная с развитием информационных технологий, изначально была направлена на обеспечение свободного доступа к полным текстам научных публикаций. В последние годы инициатива охватывает все более широкий список объектов. Так, многие журналы уже в обязательном порядке требуют от авторов выставления в общий доступ исходных

данных, которые все чаще используются отдельно и независимо от публикаций. Кроме повышения прозрачности и воспроизводимости результатов, дополнительными выгодами становятся снижение рисков в утрате этих данных, а также их повторное использование другими исследователями, что в целом повышает эффективность научных исследований [6].

На сентябрь 2023 г. в системе представлен 21 белорусский журнал OA, из них 17 изданий ведущих университетов страны: БНТУ (пять журналов), БГУ (четыре), ПолесГУ (два), БГУИР (один), БГТУ (один), Витебский технологический университет (один), Университет гражданской защиты МЧС (один), Витебский (один) и Гродненский (один) медицинские университеты.

По предметным категориям 62% журналов естественнонаучного направления (химия, математика, технологии), 24% по общественным наукам, 14% по медицине.

На платформе DOAJ представлены практически все белорусские журналы открытого доступа, за исключением журнала «Новости хирургии» Витебского государственного медицинского университета, который индексируется в Scopus.

РИНЦ

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) – библиографическая база данных научного цитирования, индексирующая документы России и стран СНГ. На текущий момент это наиболее полное собрание аналитических данных о белорусской научной периодике, система индексирует 204 журнала, из которых 144 (70,5%) предоставляют открытый доступ к полным текстам на платформе ресурса.

По ведомственной принадлежности журналы распределяются следующим образом: Минобразования – 84 (41%), НАН Беларуси – 34 (17%), Минздрав – 33 (16%), другие учреждения – 53 (26%).

По отраслевой структуре лидерами выступают журналы по общественным наукам (46%), далее следуют (21%) журналы естественнонаучного профиля, (17%) медицинских, (16%) журналов по наукам о жизни.

Анализ территориального ландшафта учредителей журналов подтвердил продуктивность столичного региона – 72% из них находятся в Минске, 28% в областных и региональных центрах (Витебск, Гомель, Могилев, Гродно, Пинск, Барановичи, Мозырь и др.).

Заключение

Таким образом, представленная картина ландшафта белорусских научных журналов в WoS, Scopus, ScImago, Ulrichwebs, DOAJ, РИНЦ, указывает на ожидаемую

неоднородность охвата контента. Для коммерческих систем WoS и Scopus характерен строгий отбор изданий, а также реферирование преимущественно англоязычных документов, что обеспечивает привилегии исследователям, изначально публикующимся на английском языке, поэтому количество отечественных журналов в указанных системах незначительно. В открытых аналитических системах Ulrichwebs, DOAJ, РИНЦ доминируют издания Министерства образования Беларуси. Больше всего белорусских журналов открытого доступа представлено на платформе DOAJ.

В зависимости от конкретной аналитической системы, преобладающие предметные тематики журналов различны. Так, в WoS и Scopus доминируют журналы медицинского направления, в DOAJ – естественнонаучного, в Ulrichwebs и РИНЦ – по общественным наукам.

Отметим, что отдельно каждая из представленных в публикации база данных не обеспечивает достаточного представления о белорусских научных периодических изданиях. С помощью уникального набора алгоритмов и функций каждой из них и в сопоставлении полученных данных, можно представить многоаспектные результаты для решения различных задач.

Список использованных источников

1. Дымкова, С. С. Алгоритм повышения публикационной активности организации в рамках научных конференций / С. С. Дымкова // Информ.ресурсы России. – 2019. – №3. – С.21–26.
2. Статистика [Электронный ресурс] // Министерство информации Республики Беларусь. – Режим доступа: <http://mininform.gov.by/activities/statisticheskij/>. – Дата доступа: 05.09.2023.
3. Scimago Journal & Country Rank [Electronic resource]. – Mode of access: <https://www.scimagojr.com/aboutus.php>. – Date of access: 05.09.2023.
4. Ulrichsweb [Electronic resource]. – Mode of access: <https://ulrichsweb.serialssolutions.com/>. – Date of access: 05.09.2023.
5. DOAJ [Electronic resource]. – Mode of access: <https://doaj.org/>. – Date of access: 05.09.2023.
6. Гуреев, В. Н. Возрастание роли открытых библиографических данных в условиях ограничения доступа к коммерческим информационным системам / В. Н. Гуреев, Н. А. Мазов // Упр. наукой: теория и практика. – 2023. – Т. 5, №2. – С. 49–76. <https://doi.org/10.19181/smtip.2023.5.2.4>

References

1. Dymkova S. S. Algorithm to improve the publication activity of organizations within the scientific conference. *Informatsionnye resursy Rossii = Information resources of Russia*, 2019, no. 3, pp. 21–26 (in Russian).
2. Website of the Ministry of Information of the Republic of Belarus. *mininform.gov.by*. Available at: <http://mininform.gov.by/activities/statisticheskij/> (accessed 05.09.2023) (in Russian).
3. Scimago Journal & Country Rank. Available at: <https://www.scimagojr.com/aboutus.php> (accessed 05.09.2023).
4. Ulrichsweb. Available at: <https://ulrichsweb.serialssolutions.com/> (accessed 05.09.2023).
5. DOAJ. Available at: <https://doaj.org/> (accessed 05.09.2023).
6. Gureev V. N., Mazov N. A. Increased role of open bibliographic data in the context of restricted access to proprietary information systems. *Upravlenie naukoj: teoriya i praktika = Science Management: Theory and Practice*, 2023, vol. 5, no. 2, pp. 49–76 (in Russian). <https://doi.org/10.19181/smtip.2023.5.2.4>